

UOT 550.343

**AZƏRBAYCANDA SEYSMOLOJİ TƏDQİQATLARIN BƏZİ AKTUAL NƏZƏRİ
VƏ PRAKTİKİ MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA**

¹Əhmədov Yaqub Emin

²İsmayılova Almaz Tələt

³İbrahimova Lalə Ağadadaş

^{1,2,3}Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

Bakı, Azərbaycan Respublikası

ismailova-almaz@mail.ru

Xülasə. Məqalədə seysmik aktiv ərazilərdə seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan ilkin məlumatların müəyyən edilməsində mövcud olan boşluqlardan, onların aradan qaldırılmasının mümkün nəzəri və praktiki üsullarından, ərazinin mikrorayonlaşdırılmasında zəruri geoloji və seysmik materiallardan, onlardan müvafiq seysmik hesabatlarda istifadə üsullarından bəhs edilir.

Hal-hazırda əldə olunmuş seysmoloji, geofiziki və geoloji məlumatların emalı və analizi səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi qeyd edilir, aparılan ölçü müşahidə işlərinin proqnostik imkanlarının yüksəldilməsi üçün tədqiqatların uzlaşdırılmasının və sinxronlaşdırılmasının vacibliyi vurğulanır.

Açar sözlər: seysmika, geofizika, tektonik qırılmalar, akseloqramlar, reaksiya spektri, seysmik təhlükə.

Резюме: В статье рассматриваются некоторые проблемы определения первичных исходных данных, используемых при оценки сейсмической опасности в сейсмоактивных районах, возможные теоретические и практические методы их устранения, геологические и сейсмические материалы, необходимые для микрорайонирования территории, и методы их использования в соответствующих сейсмических отчётах.

Отмечена необходимость повышения уровня обработки и анализа получаемых в настоящее время сейсмологических, геофизических и геологических данных, а также подчёркивается важность гармонизации и синхронизации исследований для повышения прогностических возможностей проводимых измерительно-наблюдательных работ.

Для повышения прогностической способности традиционных параметров предлагается применение современных методов научного анализа. Результаты натурных наблюдений и измерений.

Ключевые слова: сейсмика, геофизика, тектонические разломы, акселограмма, спектр реакции, сейсмическая опасность.

Abstract: The article discusses some problems of determining the primary source data used in assessing seismic hazard in seismically active areas, possible theoretical and practical methods for their elimination, geological and seismic materials necessary for microzoning of the territory, and methods of their use in the corresponding seismic reports.

The need to improve the level of processing and analysis of currently obtained seismological, geophysical and geological data is noted, and the importance of harmonization and synchronization of studies to improve the prognostic capabilities of the conducted measurement and observation work is emphasized.

To improve the prognostic ability of traditional parameters, it is proposed to use modern methods of scientific analysis. Results of in-situ observations and measurements.

Key words: seismic, geophysics, tectonic faults, accelerogram, response spectrum, seismic hazard.

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində yer səthində müşahidə olunan zəlzələlərin yaranma və baş vermə səbəblərinin izahında və əsaslandırılmasında plitələr tektonikası və elastiki boşalma nəzəriyyələrinin irəli sürülməsi müasir seysmologiyanın bir elm kimi formalaşmasında və XX əsrin bir neçə onillikləri ərzində sürətli inkişafında həlledici rol oynadı. Qısa müddət ərzində zəlzələ ocaqlarının yaranma səbəbləri və onların inkişafı, seysmik təkanın baş verməsi və yer qabığında səthə ötürülmə mexanizmi, yer qabığı laylarında təkan zamanı baş verən proseslər və s. bir çox elm sahələrinin, o cümlədən geologiyanın, geofizikanın, dislokasiyalar nəzəriyyəsinin, qrunտ mexanikasının, riyaziyyatın və s. üsul və qanunlarının tətbiqi əsasında izah olunmağa başladı. Bununla bərabər, seysmologiyanın inkişafı paralel olaraq bir sıra elm sahələrinin-çoxfazlı məsələli mühit mexanikasının, qeyri bircins anizotrop mühitdə qeyri-stasionar dinamik proseslərin yayılma nəzəriyyəsinin, inşaat mexanikasının dinamik təsirlərə hesabat üsullarının, geofiziki üsulların və mədən geofizikasının və s. inkişafına və yeni tətbiq sahələri və mövzularla zənginləşməsinə səbəb oldu.

Bu inkişaf ilk növbədə onu şərtləndirən ilkin səbəbin-güclü zəlzələlərin yaratdığı böyük tələfat və dağıntıların qarşısının alınmasına yönəldildi. Bir çox elmi-texniki inkişafı ilə fərqlənən dövlətlərdə seysmik aktiv ərazilərin rayonlaşdırılması və uyğun mümkün maksimal zəlzələyə hesabat üzrə normativ sənədlər işlənib hazırlandı. Nəticə də müasir seysmologiya elmi və mövcud seysmometrik və geofiziki cihaz və avadanlıqlar hər hansı seysmik aktiv ərazidə seysmik təhlükəni nəzarətdə saxlamağa, mümkün maksimal təkanı, onun yerini və vaxtını hələlik mümkün olmasa da, qiymətləndirməyə imkan verdi.

Müasir tədqiqatlar tektonik və geofiziki proseslərin təsirinin bütün mərhələlərində seysmik aktiv ərazilərdə yer qabığının gərginlik-deformasiya vəziyyətinin dəyişməsinin yer qabığının təşkil olduğu süxur qruntlarının qranulometrik və kimyəvi tərkibindən, tekstura və tiksotropik xassələrindən, reoloji xüsusiyyətlərindən və digər fiziki-mexaniki göstəricilərindən asılı olduğunu və bu asılılığın prosesin müşayiət olduğu müxtəlif geofiziki sahələrdə kəmiyyət və keyfiyyətə məxsusi xüsusiyyətlərlə təzahür etdiyini birmənalı olaraq təsdiq etmişdir. Seysmik proseslərin məhz bu xüsusiyyətlərinə görə seysmologiya elminin ümumi qanunauyğunluqları yer kürəsinin müxtəlif regionlarında ərazinin geoloji xüsusiyyətlərinə uyğun təzahür edir. Ona görə də seysmologiyanın ümumi müddəalarını heç də hər yerdə eyni meyarlar əsasında tətbiq etmək mümkün olmur, bu proses hər bir ərazinin geoloji və seysmoloji cəhətdən öyrənilmə səviyyəsindən asılı olur, yəni hər bir ərazi, hər bir region üçün bu qanunauyğunluqların həddi meyarları kəmiyyətə və keyfiyyətə yenidən kəşf edilməlidir. Məhz bu cəhətdən Azərbaycanda seysmologiyanın nəzəri və praktiki məsələlərinin həllində ilk növbədə zəruri olan tədqiqatların istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, aparılan çoxsaylı geofiziki ölçü-müşahidə işlərinin proqnostik imkanlarının tədqiqi üçün kompleks şəkildə əlaqələndirməyə ehtiyac vardır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisi maqmatik proseslərin kəskin təzadlılığı və intensivliyi, yüksək tektonik və geodinamik aktivliyi və mütəhərrikiyi, şərqində çoxsaylı vulkanik proseslərin baş verdiyi və zəngin karbohidrogen məhsullarının miqrasiya yolları olan müxtəlif istiqamətli qırılmaların sıx şəbəkəsi ilə xarakterizə olunan Alp-Himalay mütəhərrik qırışıqlıq qurşağının Qara dəniz-Xəzər seqmentinin geoloji cəhətdən az öyrənilmiş seysmik aktiv olan zonasında yerləşmişdir, onda bu məsələlərin mövzusunun və istiqamətlərinin əhatə dairəsinin nə qədər geniş olduğunu görürük. Odur ki, bu məsələlərin əksəriyyəti barədə bir məqalədə məlumat

vermək mümkün olmadığından onlardan ilk növbədə vacib olduğunu hesab etdiyimiz bəzilərinin mövcud vəziyyəti və mümkün inkişaf istiqamətləri haqqında öz təklif və mülahizələrimizi bildiririk.

Ərazidə seysmikliyin qiymətləndirilməsi barədə. Seysmik aktiv ərazilərdə zəlzələ zamanı mümkün təlafat və dağıntıların qarşısının alınması üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin ən əsas hesab ediləni ərazidə seysmik təhlükənin düzgün qiymətləndirilməsidir. Bu məqsədlə ərazinin seysmik rayonlaşdırılması və mikrorayonlaşdırılması işləri aparılaraq müvafiq sənədlər tərtib edilir. Bu işlərin tərkibi və məzmunu demək olar ki, bütün ölkələrdə eynidir (Павлов, Рогожина, 1984; Медведева, 2002, 224с.).

Lakin ərazidə seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsində ilkin məlumat olaraq qəbul edilən müşahidə olunmuş güclü zəlzələlərin hiposentral və episentral parametrlərinin, intensivlik və maqnitudasının təyin olunma dəqiqliyi, xüsusən ərazinin əhatə olunduğu tektonik çat və qırılmaların yerinin və istiqamətinin düzgün təyini rayonlaşdırılan hər bir ərazi üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan ərazisində baş verən zəlzələ ocaqlarının koordinatlarının təyini ən müasir seysmik avadanlıq və müvafiq proqram təminatı ilə həyata keçirilməsinə, ərazilərin müxtəlif profillər üzrə geoloji quruluşunun ən müasir geofiziki və seysmotomografik avadanlıq və üsullarla öyrənilməsinə baxmayaraq bu parametrlər tektonik çat və qırılmaların yerinin əsasən şərti qəbul edilməsi nəticəsində böyük xəta ilə təyin edilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisi çoxsaylı və müxtəlif istiqamətli çat və qırılmalarla bloklara bölünmüşdür, onda bu blokların sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinin ərazilərin seysmik təhlükəsinin qiymətləndirilməsində əhəmiyyəti aydın olar. Azərbaycan ərazisini əhatə etmiş və müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuş seysmik stansiya və məntəqələr şəbəkəsinə malik olduğumuz bu işləri çox asanlıqla və böyük dəqiqliklə yerinə yetirməyə imkan verir. Belə ki, hələ seysmologiyanın bir elm kimi formalaşmağa başlamasından çox-çox əvvəl bütöv mühit mexanikasında və elastiklik nəzəriyyəsində sübut olunmuşdur ki, bütün maddi obyektlər öz həndəsi və fiziki-mexaniki parametrlərindən asılı olaraq tezlikləri və fazaları ilə fərqlənən fərdi rəqsi hərəkət spektrlərinə malikdir. Odur ki, yer səthində müəyyən profil üzrə sinxron olaraq bir-birindən müəyyən məsafədə mikroseysmlərin qeydiyyatını apararaq onların spektral tərkibini müqayisə etməklə müxtəlif geoblokları ayıran sərhədi müəyyən etmək olar. Ölçü məntəqələri arasındakı məsafəni qısaltmaqla sərhədin yerini daha böyük dəqiqliklə müəyyən etmək olar. Geobloklarda mikroseysmlərin spektral parametrlərinin fərqli olması faktından bir çox tədqiqatçılar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmişlər (Антонов, Надежда, Софроний, Черников, 2002, с. 158-161; Chen Yu-hui, Lei Yu-tian, Zhu Han-yun, Guo zi-qian, 1988, с. 71-80).

Qeyd edək ki, ərazinin kontinental hissəsinə nisbətən dayaz su hövzələrində tektonik çat və qırılmaların ayırdığı geoblok sərhədlərini ölçmə işləri aparmadan adi gözlə də vizual müşahidə edərək qeydə almaq olar. Bunun üçün dəniz səthinin sahilə yaxın dayaz hissəsinin tam sakit olduğu hava şəraitində (Xəzər dənizində belə hava şəraiti il ərzində bir neçə gün olur) dəniz səthinin video şəkilişini aparmaq kifayətdir. Bu zaman səthdə yerini dəyişməyən, eni təxminən 5-10 sm olan və yüksək tezlikli rəqsi hərəkətlə “çırpınan” su şırnağının cızdığı hər iki tərəfə uzanan xətt məhz qırılma xəttinin su səthində proyeksiyasıdır. Bu vəziyyəti böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq istənilən su hövzəsində, əgər o ərazidə qırılma varsa, müşahidə etmək olar.

Beləliklə, əraziyə ən yaxın çat və qırılmaların yerini böyük dəqiqliklə təyin etməklə seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsində ərazi üçün mümkün maksimal və hesabı təkanın düzgün təyin olunmasına imkan yaratmaq olar.

Ərazinin geoloji və seysmik portreti haqqında. Ərazidə seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsində həlledici əhəmiyyət kəsb edən faktorlardan biri də onun geoloji və seysmik portretinin parametrlərinin reallığa daha yaxın olmasının təmin edilməsidir. Ərazinin geoloji strukturunun və bu struktur quntlarının seysmik göstəricilərinin böyük dəqiqliklə müəyyən edilməsi

hal-hazırda istifadə olunmaqda olan müasir geofiziki və seysmik cihazların tətbiqi ilə mümkündür, lakin böyük dərinliklərdəki nisbətən kiçik qalınlıqlı süxur təbəqələrinin aşkar edilməsi və təsirinin qiymətləndirilməsi üçün ərazidə qeydə alınmış zəlzələ akseloqramlarından istifadə olunmaqla seysmik dalğaların yayılmasının qeyri-stasionar dalğa nəzəriyyəsinə əsasən tərs məsələnin həlli və ya bu məsələyə aid mövcud proqramlardan istifadə olunması daha effektiv olardı. Qeyd edək ki, hal-hazırda bir çox sahələrdə istifadə olunan tomoqrafiya cihazlarının proqram təminatı məhz bu nəzəriyyəyə əsaslanır.

Seysmik mikrorayonlaşdırmada ərazinin seysmik portretinin yaradılması əsasən aşağıdakı məlumatları əhatə edir:

- əraziyə yaxın çat və qırılmalara qədər olan məsafələr və onlarda baş vermiş güclü zəlzələlərin parametrləri (koordinatlar, akseloqramlar və s.);

- ərazidə və ona yaxın seysmik məntəqədə qeydə alınmış seysmik akseloqramların müxtəlif dalğa növləri üzrə spektral komponentləri;

ərazinin səthə yaxın süxur laylarının seysmik göstəriciləri, layları təşkil edən qruntların fiziki-mexaniki xassələri ilə birlikdə onların teksturası, tiksotropik və geoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar (Yetirmişli Q.C., Əhmədov Y.E., İsmayılova A.T., 2023, 19-20 dekabr, Bakı, s.82-90).

Ərazi haqqında qeyd edilən geoloji və seysmoloji məlumatlar olduğu halda müasir mühəndisi seysmologiya həmin ərazidə inşa edilən və istismar olunan bina və qurğuların seysmik təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verir. Lakin bina və qurğuların bu əsaslar üzrə seysmik təsirə hesabatı müasir elmi səviyyəyə uyğun hüququ qüvvəyə malik normativ sənəd üzrə həyata keçirilməlidir (Az DTN 2.3-1, 2010, 34 s.).

Lakin Aərbaycan Respublikasında hal-hazırda qüvvədə olan seysmik hesabat üzrə tikinti normaları öz elmi əsaslarına və praktiki tətbiq mexanizminə görə bu tələblərə tam cavab vermir. Bu bərdə qismən analiz aparılmışdır (Yetirmişli, Əhmədov, İsmayılova, 2023). Demək olar ki, hal-hazırda inkişaf etmiş aparıcı dövlətlərin hamısı inşa edilən bina və qurğuların seysmik təsirə hesabatını artıq yeni elmi əsaslara əsasən, yəni zəlzələlərin yer səthində vüqal müşahidə olunan intensivliyinə görə yox, müasir seysmometrler tərəfindən qeydə alınan yer səthinin hərəkətinin yerdəyişmə, sürət və təcil göstəricilərinə əsasən həyata keçirirlər. Məhz bu hesabatlar zamanı əsas həlledici mərhələ ərazinin yuxarıda qeyd etdiyimiz seysmik göstəriciləri əsasında bu ərazi üçün qəbul edilmiş referent təcil, yəni xarakterik olan maksimal təcilə görə müvafiq akseloqramlar üzrə hesablanmış təcil spektri istifadə olunur. Lakin müəyyən ərazi üçün hesabat spektrinin müəyyən edilməsi bir sıra nəzəri və praktiki çətinliklərlə bağlıdır. Belə ki, güclü zəlzələlərin statistikasını çox azdır və onların bu məhdud məlumatlar əsasında təkrarlanma dövrünü müəyyən etmək olmur, ikincisi hətta eyni episentral məsafə və maqnitudaya malik zəlzələlər belə öz spektral tərkibinə görə bir-birindən ciddi fərqlənir, yəni hər bir baş verən zəlzələ parametrləri təsadüfi kəmiyyət xarakteri daşıyır. Ona görə də, mütəxəssislərin fikrincə hesabat üçün ən münasib seysmik təsir olaraq verilmiş ərazi üçün orta təsirin qəbul edilməsidir və orta seysmik təsirin təsviri üçün ən effektiv üsul reaksiya spektrinin xarakterik akseloqramlar əsasında qurulmasıdır (Newmark, Rosenbluth, 1971, p.260.). Lakin reaksiya spektrinin qurulması üçün verilmiş əraziyə aid heç də həmişə kifayət sayda (3-dən az olmayaraq) tələb olunan seysmikliyə uyğun akseloqramlar tapmaq mümkün olmur. Ona görə də çox zaman başqa yerlərdə baş vermiş zəlzələlərdən, zəif zəlzələlərdən, süni və model zəlzələlərdən istifadə olunur. Bizim fikrimizcə bu məqsədlə Lutfüzadənin “Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi” ndən istifadə olunması daha effektiv nəticələr verə bilərdi. Texniki ədəbiyyatda bu seçimlə bağlı bir sıra zəruri şərtlər qeyd edilmişdir. Onları təkrarlamaqdan bu seçim zamanı demək olar ki, heç vaxt gözlənilməyən, lakin yekun spektrin parametrlərinin hesablanmasında ciddi xəətaya səbəb olan ən vacib meyarları qeyd edək:

1. Seçilmiş akseloqramlar ərazinin seysmikliyinə uyğun olmaqla bərabər onlara müvafiq rəqsi prosesin enerji tutumu aşağıdakı şərti ödəməlidir:

$$\frac{\int_0^t \ddot{\Delta}_i^2(t) dt - \int_0^t \ddot{\Delta}_{i+1}^2(t) dt}{\int_0^t \ddot{\Delta}_{i_{max}}^2(t) dt} \leq 0,1;$$

yəni akseloqramların enerji tutumu bir-birindən 10% - dən çox fərqlənməməlidir.

Burada: $\ddot{\Delta}(t)$ yer səthinin təcili-akseloqramı,
t - zamandır.

2. Akseloqramların spektral tərkibi ərazidə müşahidə olunmuş zəlzələ akseloqramlarının spektral tərkibinə mümkün qədər yaxın olmalıdır.

3. Reaksiya spektrinin qurulması üçün istifadə olunacaq zəif zəlzələlərin, əraziyə aid olmayan zəlzələlərin zəlzələ ocaqları parametrləri, hiposentral və episentral məsafələri, eləcə də geoloji xarakteristikaları ərazinin müvafiq göstəricilərinə yaxın olan başqa ərazilərə məxsus zəlzələ akseloqramları müvafiq üsullarla 1 və 2 şərtlərini ödəyəcək vəziyyətə gətirilməklə istifadə olunmalıdır.

4. Model və süni akseloqramlar eyni şərtləri ödəməlidir.

Göründüyü kimi, ərazidə seysmik təhlükəsizliyin təmin olunması üçün seysmik, geoloji, geofiziki tədqiqatların nəticələrinin mükəmməlliyi ilə bərabər bu nəticələrin emalı və istifadəsi üçün müvafiq normativ bazanın yaradılması tələb olunur. Hal-hazırda Azərbaycanın seysmik aktiv ərazilərində külli miqdarda seysmoloji və geofiziki ölçü-müşahidə işləri aparılaraq nəticələri müvafiq kataloqlar və informasiya bazaları kimi tərtib olunmasına baxmayaraq onların müasir elmi üsullarla daha dərin müqayisəli kompleks araşdırılmasına ehtiyac vardır. Ona görə də bu materialların bir-biri ilə və baş verən zəlzələlərlə korrelyasiya əlaqələrinin qiymətləndirilməsi əlavə tədqiqatlar tələb etdiyindən, onların proqnostik imkanları haqqında hələlik birmənalı fikir yürütmək mümkün deyil.

Bu materiallar əsasında ilk növbədə yuxarıda qeyd olunan hər bir ərazinin seysmik portreti qurulmalıdır. Bu məsələdə ən effektiv üsul ərazinin seysmik məlumatlarına əsasən riyazi modelləşdirmə əsasında reaksiya spektrlərinin müxtəlif realizasiya ansambllarının yaradılmasıdır. Əksər hallarda müxtəlif faktiki zəlzələ materialları istifadə olunduqda qeyri-stasionar xarakter daşıyan bu realizasiyalar riyazi modelləşdirmə ilə əldə olunmuş akseloqramların köməyi ilə stasionar və hətta erqotik vəziyyətə də gətirilə bilər. Bu zaman riyazi model olaraq aşağıdakı funksiyalardan istifadə etmək olar:

$$\begin{aligned} \ddot{\Delta}(t) &= ate^{-bt} \cdot \sin \theta t; & \ddot{\Delta}(t) &= \frac{ant}{1 + n^2 t^2} \cdot \sin \theta t; \\ \ddot{\Delta}(t) &= ant \cdot e^{-nt^2} \cdot \sin \theta t \end{aligned}$$

Burada:

$\ddot{\Delta}(t)$ - yer səthinin təcilidir;
a,b,n, θ - ədədi əmsallardır;
t- zamandır.

Zəlzələlərin proqnostik parametrləri haqqında. Seysmoloji tədqiqatlarla məşğul olan bütün ölkə və elmi mərkəzlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da seysmologiyanın əsas problemlərindən olan zəlzələlərin proqnostik parametrlərinin müəyyən edilməsi üzrə ən müasir avadanlıqlarla zəruri seysmoloji və geofiziki tədqiqatlar aparılır, seysmoaktiv ərazilərdə geofiziki,

geokimyəvi və seysmoloji sahə və parametrlərin dəyişmə dinamikasının tədqiqi əsasında yer qabığının gərginlik-deformasiya vəziyyəti nəzarətdə saxlanılır.

Zəlzələ zamanı anomal dəyişikliyə məruz qaldığı artıq çoxdan elmə məlum olan parametrlərin ölçü-müşahidəsi sistemli şəkildə aparılır və analiz olunur. Bütün bu işlərin müqabilində yalnız və yalnız təxmini, heç bir dəqiq məkan, zaman və vaxt bildirilmədən, qeyri-müəyyən ehtimallar sözlənir: Səbəb nədir? Bu qədər elmi potensialın, texniki imkanların qarşısında doğrudanmı proqnoz məsələsi həll olunmazdır. Halbuki xalq arasında zəlzələ zamanı müəyyən canlıların və bitkilərin bir qədər əvvəlcədən bunu hiss edərək qeyri-adi reaksiya göstərdikləri barədə məlumatlar bütün dünyada dolaşmaqdadır. Mütəxəssislər isə bu faktları çox vaxt heç bir əsası olmayan təsadüf, hətta yalan və şaiə adlandırırlar. Zənnimizcə bu faktlarda yalanla həqiqət birlikdə təzahür edir. Belə ki, insanların zəlzələdən bir qədər əvvəl bitkilər və heyvanlar aləmində müşahidə etdikləri birbaşa onlara zəlzələnin təsiri yox, zəlzələ hazırlığının son mərhələsində zəlzələ ocağı zonasında gərginliklərin böhran həddində baş verən yer qabığında geofiziki, geokimyəvi, akustik, termodinamiki və s. kimi amillərin böyük keyfiyyət dəyişikliyi qradiyentinə uğramasıdır. Məhz bu qəfil dəyişiklik xarakterik dalğalar şəklində ötürülərək flora və faunada müşahidə olunan qeyri-adi reaksiya doğurur. Məsələn, yüksək təzyiq altında olan cisimlərin, o cümlədən qrunnt nümunələrinin həcmi dağılmadan birqədər əvvəl mikroçatların yaranması nəticəsində kəskin böyüyür (dilatansiyaya uğrayır). Təbii ki, bu təsir mühitdəki hər cür fiziki və s. sahələrin kəskin dəyişməsinə səbəb olur. Yəni bitki və heyvanlar aləminin qəribə reaksiyasına səbəb, zəlzələ deyil, onu müşayiət edən fiziki proseslərdə yaranan dəyişiklikdir. Qeyd edək ki, bu dəyişikliklər başqa təsirlərdən də yarana bilər.

Odur ki, xalq arasında yayılan faktlarda həqiqət olsa da, o heç də həmişə yalnız zəlzələ ilə əlaqədar deyil. Qədim Romanın məşhur şairi Hesaid bizim eradan əvvəl VIII əsrdə qeyd edirdi: “Əfsanə və əsətlərin sirlili və möcüzəli sözlərində həqiqət qılgımları parlayır”. Zəlzələlərin hazırlanması prosesi də belədir. Zəlzələdən əvvəl müşahidə olunan geofiziki və s. sahələrdə baş verən anomal dəyişikliklər məhz şairin dediyi “həqiqət qılgımlarıdır”. Sadəcə olaraq bu dəyişmənin səbəbinin məhz zəlzələ hazırlığının olması faktı isə yalnız ərazinin real geoloji portreti əsasında bu anomaliaların süxurların gərginlik- deformasiya vəziyyətinin böhran halına uyğunluğu ilə müəyyən edilə bilər. Bu uyğunluq isə hər bir ərazi üçün fərqlidir. Ona görə də ölçü-müşahidə işlərinin aparılması və nəticələrin emalı və analizi müvafiq elmi əsaslar üzrə aparılmalıdır.

Zəlzələlərin proqnostik parametrlərinin axtarışında və tədqiqində bütöv mühit mexanikasında və dağılma nəzəriyyəsində elmi cəhətdən əsaslandırılmış akustik emissiya üsulunun da ənənəvi üsullarla paralel tətbiqi effektiv nəticələr verə bilər. Belə ki, hər bir ərazi üçün sabit spektral tərkibə malik mikroseysmlər zəlzələ qabağı yüksək tezlikli spektrlərlə zənginləşməlidir [Баннов, Брудный, Мирзоев, Негматуллаев, 1982, с.36-48).

Ümumiyyətlə, bu gün nəzəri və praktiki seysmologiyada müşahidə olunan boşluqlar, mövcud tədqiqatlara aid iradlar əslində seysmologiya elminin əsasında duran elastiklik nəzəriyyəsinin və bütöv mühit mexanikasının dalğaların yayılmasına aid çoxdan klassikləşmiş müddəalarının zəif öyrənilib tətbiq olunmasının nəticəsidir. Məhz bu səbəbdən qeyd olunan nəzəriyyələr əsasında yaradılan proqram vasitələri əldə olunaraq tətbiq edildikdə alınan məlumatlar mahiyyəti dərk edilmədən çox vaxt yenilik kimi qəbul edilir. Mikroseysmlərin təbiəti haqqında ziddiyyətli mülahizələr, seysmik dalğaların dispersiyası, geofiziki və geokimyəvi sahələrdə seysmikliklə təzadüli anomalialar və s. kimi hadisələrin elmi yenilik kimi qəbul edilməsi bu qəbildən olan psevdoyeniliklərdir.

Əsasən, son onilliklər ərzində Azərbaycanda peşəkar səviyyədə nəzəri, praktiki və təşkilatı işlər aparılmağa başlanılmışdır. Təbii ki, Azərbaycanda seysmologiyanın inkişafının bu ilkin mərhələsində tədqiqatların istiqamətlərində, səviyyəsində və zəruri mövcud tədqiqatlara

uyğunluğunda müəyyən çatışmazlıqlar, sapıntılar və hətta qəribəliklər mümkündür və var, ancaq bunların sırası elmi əsassızlıqlar sübut olunduqca azalmaqdadır. Belə hallara səbəb olan boşluqların aradan qaldırılması üçün hal-hazırda qabaqcıl xarici seysmoloji mərkəzlərlə aparılan birgə tədqiqatlar həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Lakin seysmik parametrlərin ölçülməsi, emalı və təyini və ya hesablanmasında xarici vasitələrin – cihaz və avadanlıqların, düstur və proqram təminatlarının istifadəsi də, əgər onların yaradılması və hazırlanması zamanı qəbul edilmiş şərtlər və meyarların Azərbaycanın geoloji şəraitinə adekvatlığı təmin olunmayıbsa, reallığa uyğun olmayan təhrif olunmuş nəticələrə gətirə bilər. Məsələn, seysmik mikrorayonlaşdırma zamanı süxurların dalğa enerjisini udma qabiliyyətinin düzgün nəzərə alınmaması hesabatda seysmik reaksiyanın amplituda və tezlik göstəricilərinin böyük xəta ilə təyin olunmasına və ya seysmik ərazidə zəlzələ ocağının enerji göstəricisinin ciddi təhrifinə səbəb olur; süxurların teksturasının, tiksotropiyasının və reologiyasının düzgün qiymətləndirilməməsi yer səthində seysmik təkan zamanı mümkün yarıma, sürüşmə, uçğun və çökmə hallarının proqnozlaşdırmağa imkan vermir; geokimyəvi anomaliyaların ərazinin geofiziki anomaliyaları və seysmik aktivliyi ilə zəruri korrelyasiyasının olmasının uyğun analizlər əsasında isbat olunmaması Abşeronda hər hansı bir quyudan götürülmüş su nümunəsi əsasında yüzlərlə və hətta minlərlə məsafədə baş verəcək zəlzələnin proqnozunun mümkünüyü kimi absurd nəticələrə gətirir. Odur ki, xarici vasitələrin nəzəriyyə və proqram təminatlarının tətbiqi onların daxili mahiyyəti dərk olunaraq, Azərbaycan ərazisinin geoloji strukturlarının məxsusi xüsusiyyətlərinə uyğunluğu yəqin edildikdən sonra operator səviyyəsində yox, mütəxəssis səviyyəsində həyata keçirilməlidir.

Seysmologiyanın inkişafının ilkin mərhələsinə xas olan paradoksal vəziyyətlərdən biri də mövcud problemlərin həllinin onların nəticələrinin vaciblik dərəcəsindən yox, adekvat hesab olunma şərtlərinin sərbəstlik dərəcəsinin böyüklüyündən asılı olmasıdır. Bu gün biz onlarla kilometr dərinlikdə süxurların fiziki-mexaniki xassələri haqqında, onlarda yayılan seysmik dalğaların hansı transformasiyaya məruz qalması barədə heç bir səhih məlumatımız olmadığı halda zəlzələ ocağında baş vermiş uçğun, sürüşmə və yerdəyişmələrin həndəsi parametrlərini böyük dəqiqliklə, az qala millimetrinə qədər dəqiqliklə hesablaya bilirik, halbuki yer səthində süxur qruntlarının bütün fiziki-mexaniki xassələrini müəyyən etmək imkanı olduğu, bu qruntların dinamik təsir zamanı gərginlik-deformasiya vəziyyətinin dəqiq təsviri üçün bütöv mühit mexanikasının, qrunnt mexanikasının, habelə çoxfazlı məsaməli mühit mexanikasının xətti və qeyri-xətti elastiklik və plastiklik nəzəriyyələri əsasında yaradılmış yüzlərlə riyazi modellərdən istifadə olunmaqla fiziki tənliklər sisteminin mövcudluğu şəraitində zəlzələ zamanı bina və qurğuların fundament əsasını təşkil edən qruntların hansı deformasiya və yerdəyişmələrə məruz qalacağını hələ də hesablaya bilmirik. Səbəbi isə məhz həmin paradoksal vəziyyətdir. Zəlzələnin ocaq mexanizminin tədqiqi üçün yalnız yer səthində qeydə alınmış və bu səthə qədər məsafədə hansı transformasiyalara uğradığı məlum olmayan akseloqramlara əsaslanaraq məsələnin korrekt həlli üçün digər şərtləri hərə öz təsəvvürünə uyğun sərbəst qəbul etməklə müəyyən həll ala bilər və belə həllər istənilən sayda ola bilər. Bu həllərin heç birinin reallığa uyğunluğunu birmənalı olaraq nə təsdiq, nə də ki təkzib etmək olar. Bu həllər real kəmiyyət göstəricisi yox, ocaq mexanizmi haqqında təsəvvür yaratmaq üçün ancaq metodik cəhətdən problemə yanaşmada keyfiyyətə nümunə daşıyıcısı ola bilər. Yer səthində isə vəziyyət tamamilə başqadır. Burada ocaq mexanizmində olduğu kimi hər şey qeyri-müəyyən deyil, əksinə təsir qüvvəsi də, bu təsirə məruz qalan qrunnt mühiti də bütün özəl xüsusiyyətləri ilə məlumdur. Yalnız məsələni korrekt qoyub məlum şərtlər daxilində həll etmək lazımdır, sərbəst seçim yoxdur. Belə korrekt məsələlərin həlli isə onilliklər ərzində toplanmış külli miqdarda seysmoloji, geofiziki və geoloji məlumatların emal olunması və analizi əsasında hər bir seysmik aktiv ərazi üçün xarakterik özəl şərtlərin, qanunauyğunluqların, səciyyəvi parametrlərin mümkün dəyişmə intervallarının müəyyən

edilərək müvafiq fiziki münasibətlər və sərhad şərtləri kimi məsələnin korrektiliyi üçün istifadə olunmasını tələb edir. Təbii ki, belə məsələlərin qoyuluşu və həlli aidiyyətli sahələr üzrə mütəxəssislərin böyük vaxt və əmək sərf etməklə birgə fəaliyyətini tələb edir. Ərazilərin seysmik təhlükəsizliyinin təminatında əsas həlledici tətbiqi əhəmiyyətə malik və ilk növbədə öz həllini gözləməkdə olan bu aktual məsələlər sırasında, həlləri əvəzinə bu gün müvafiq texniki mənbələrdən götürülmüş ümumiləşmiş kriteriyalar və parametrlər qəbul edilən problemlər-müxtəlif seysmik aktiv ərazilərdə zəlzələ parametrlərinin özəl fərqləndirici xüsusiyyətləri, qruntların seysmik xüsusiyyətlərinə görə diferensasiya olunmuş təsnifatı, seysmik aktiv regionların və ərazilərin qrunt növləri üzrə diferensasiya olunmuş referent təcillərinin və reaksiya spektrlərinin müəyyən edilməsi və s. məhz bu qəbildəndir. Nəinki müxtəlif növ, hətta eyni tipli hadisə və parametrlərin göstəricilərinin ümumiləşdirilməsi bir qayda olaraq onların özəl xüsusiyyətlərinin itirilməsinə səbəb olur. Seysmik proseslərdə isə məhz bu özəl xüsusiyyətlər həlledici əhəmiyyətə malikdir.

Görünür böyük tətbiqi əhəmiyyətə malik belə məsələlər xüsusi dövlət proqramları əsasında və ya aidiyyətli fondların sifarişi əsasında həll olunmalıdır.

Nəticə

1. Seysmik aktiv ərazilərdə seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsində ilkin məlumatların dəqiqliyinin vacibliyi əsaslandırılmış, seysmik mikrorayonlaşdırma işlərində ərazinin geoloji və seysmik portretinin yaradılması təklif olunmuşdur.

2. Toplanmış seysmoloji və geofiziki materialların müasir üsullar əsasında emalı və analizinin vacibliyi göstərilmişdir.

3. Seysmik hesabatlar üçün mövcud inşaat normasının müasir səviyyəyə uyğun olmadığı göstərilmişdir.

4. Seysmik təhlükəli ərazilər üçün mövcud kataloq məlumatları əsasında xarakterik referent təcillərin təyin olunması və reaksiya spektrlərinin qurulması işlərinin vacibliyi vurğulanmış, bu işlərdə model akseloqramlardan istifadə olunması mənasib hesab edilmişdir.

5. Aparılan seysmoloji və geofiziki tədqiqatların kompleks analizi işlərinin səviyyəsinin zəifliyi vurğulanmış, onların proqnostik imkanlarının yüksəldilməsi üçün müasir riyazi üsulların tətbiqinin zəruriliyi göstərilmişdir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Антонов Ю.В., Надежда Л.И., Софроний И.Н., Черников К.С. (2002). Связь непривливых вариаций вертикального градиента силы тяжести с сейсмической активностью земных недр. Вестник Воронежского Университета. Геология. № 2.

2. Az DTN 2.3-1. Seysmik rayonlarda tikinti. Bakı, 2010.

3. Баннов Ю.А., Брудный Л.Г., Мирзоев К.М., Негматуллаев С.К. (1982). Акустическое излучения перед землетрясениями. В кн. Прогноз землетрясений. Душанбе, Дониш, № 1.

4. Yetirmişli Q.C., Əhmədov Y.E., İsmayılova A.T. (2023). Bina və qurğuların seysmik dayanıqlığının bəzi seysmoloji məsələləri haqqında. "Geologiya: nəzəriyyə və praktikanın vəhdəti". Respublika elmi konfransı. Məruzələrin tezisləri. 19-20 dekabr, Bakı.

5. Изучение высокочастотных сигналов гравиметра и микросейсм.(1988). / Chen Yuhui, Lci Yu-tian, Zhu Han-yun, Guo zi-qian// Дицю ули сюзбао-Asta. Vol .31, № 5, с. 71-80.

6. Newmark N.M. and Rosenbluth E./Fundamentals of Earthquake Engineering. Prentice-Hall/Inc., Englewood Cliffs. N.Y.1971.

7. Сейсмологическое микрорайонирование. (1984). Ответственные редакторы. Павлов О.В., Рогожина В.А. Изд. «Наука». Москва.

8. Сейсмологическое микрорайонирование. (2002). Под редакцией Медведева С.В.